

непосредственный // Известия Саратовского университета. Серия : Экономика. Управление. Право. – 2019. – Т. 19. – № 1. – С. 16-20.

8. Шохнех, А. В. Функционально-управленческий подход к социально-экономическому развитию региона : аспекты децентрализации / А. В. Шохнех, Н. Н. Скитер, Е. А. Тёткина. – Текст : непосредственный // Экономика и предпринимательство. – 2023. – № 3 (152). – С. 419-422.

УДК 336.712

DOI

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**Радченко Н.Г.,
канд. экон. наук, доцент
кафедры финансов и учета
ФГБОУ ВО «МГУ»,
Мелитополь, Запорожская область,
Российская Федерация**

В статье поставлена проблема формирования устойчивой и эффективной банковской системы Запорожской области в условиях интеграции региона в правовое пространство Российской Федерации. Рассмотрены основные показатели денежно-кредитной деятельности банков Запорожской области, анализ которых дает возможность оценить финансовый потенциал региона как субъекта банковского рынка России.

Ключевые слова: интеграция новых субъектов Российской Федерации, региональная банковская система, портфель банковских продуктов, инфраструктура финансовых услуг

BANKING SYSTEM AS A FACTOR OF SOCIO- ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ZAPOROZHNYE REGION

**Radchenko N.G.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Department of Finance and Accounting
FSBEI HE «MSU»,**

Melitopol, Zaporozhye region, Russian Federation

The article raises the problem of the formation of a stable and efficient banking system of the Zaporozhye region in the context of the integration of the region into the legal space of the Russian Federation. The main indicators of monetary activity of the banks of the Zaporozhye region are considered, the analysis of which makes it possible to assess the financial potential of the region as a subject of the Russian banking market.

Keywords: *integration of new subjects of the Russian Federation, regional banking system, portfolio of banking products, financial services infrastructure*

Постановка задачи. Основным источником социально-экономического роста региона является реальный сектор экономики, развитие и состояние которого неразрывно связано с банковской системой. Банки остаются ключевым источником заемных средств для реального сектора экономики. Именно банковская система играет весомую роль в реализации региональных проектов.

Актуальность. С одной стороны, темпы развития банковской деятельности влияют на развитие экономики региона, с другой стороны, развитие банковского сектора определяется экономическим уровнем региона. Наличие такой тесной взаимосвязи между банками и реальным сектором экономики объясняет особую роль банковской системы в разработке и реализации стратегии развития регионов.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема формирования устойчивой и эффективной региональной банковской системы активно обсуждается в научной литературе, выступая объектом научных исследований многих отечественных ученых и экономистов. Заслуживают внимания научные работы Бигаева Н. Ю. [1], Ачеевой А. Т. [2], Галкина Д. Э. [3], Родина Д. Я. [4] и др., в которых ученые раскрывают роль и функции банков в развитии экономики регионов как основных субъектов инвестиционной активности экономической системы. Особое внимание авторы уделяют оценке уровня обеспеченности экономики России банковскими услугами в разрезе регионов. В качестве индикаторов предложено использовать такие показатели как: совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами, показатель институциональной насыщенности банковскими услугами, индекс развития сберегательного дела. В

условиях интеграции новых регионов в правовую, экономическую и финансовую систему Российской Федерации, вопросы формирования банковской системы Запорожской области требуют особого внимания со стороны государственных органов власти и местного самоуправления и принятия своевременных эффективных решений.

Цель статьи заключается в оценке основных показателей денежно-кредитной деятельности банков Запорожской области, анализ которых даст возможность оценить финансовый потенциал региона, установить основные тенденции и особенности организации банковской деятельности.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время Запорожская область пребывает в статусе нового субъекта Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом от 4 октября 2022 года № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Запорожской области» [5].

Согласно постановлений Конституционного суда (КС) РФ, новые субъекты будут интегрированы в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России до 1 января 2026 года [5].

Формирование банковской системы Запорожской области на наш взгляд, должно учитывать существующие в Российской Федерации приоритеты, стратегические цели и задачи, которые определены следующими нормативно-правовыми документами:

«Стратегия развития финансового рынка РФ до 2030 года» [6];

«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов» [7];

«Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы» [8] и др.

Следует отметить, что Запорожская область имеет достаточно высокий ресурсный потенциал, что в дальнейшем даст возможность достичь высоких показателей социально-экономического развития при условии организации эффективной системы управления и финансового обеспечения.

По состоянию на конец февраля 2022 года, Запорожская область входила в пятерку регионов Украины с наибольшей

площадью сельскохозяйственных угодий – 2238 тис. га; занимала 3-е место по доходу на 1 особу – 75407 грн.; 5-е место по уровню средней заработной платы работников – 10480 грн.; на 9-ом месте по удельному весу в ВВП страны – 4,4%.

В структуре ВРП области преобладали следующие отрасли экономики: 44,9% – перерабатывающая отрасль; 10,7% – поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха; 9,1% – сельское, лесное и рыбное хозяйство; 8,5% – оптовая и розничная торговля.

Запорожская область входила в пятерку регионов, перечисляющих реверсную дотацию в государственный бюджет для горизонтального выравнивания налогового потенциала территорий.

Рассмотрим основные показатели денежно-кредитной деятельности банков Запорожской области по состоянию на февраль 2022 года, анализ которых даст возможность оценить финансовый потенциал региона, установить основные тенденции и особенности организации банковской деятельности. Полученные результаты исследований могут быть использованы в процессе интеграции Запорожской области в банковскую систему РФ.

По данным Национального банка Украины [9], до начала интеграции Запорожской области в банковскую систему РФ, на территории региона банковские услуги предоставляли 207 структурных подразделений, что составляло 3,8% от общего количества отделений по Украине. Наибольшая часть отделений была представлена государственными банками – АО «Ощадбанк» и АО КБ «Приватбанк» и частными банками – АО «А-банк» и АО «ПУМБ». Среди клиентов банков к наиболее активным сегментам относятся «Нефинансовые корпорации» и «Домашние хозяйства». В структуре депозитного портфеля региона преобладали ресурсы «Домашних хозяйств» – 75% от общей суммы депозитного портфеля, что составляло 3,8% депозитов по банковской системе в целом. В структуре кредитного портфеля преобладают ресурсы, направленные на финансирование «Нефинансовых корпораций» – 66,5%, что составило 2,0% от общего объема по Украине.

Стоимость депозитных ресурсов для домохозяйств была на уровне 7,5% годовых, а кредитных ресурсов – 38,9%, что на 9,1 п. п. выше среднего показателя по Украине. Для нефинансовых

корпораций стоимость депозитных ресурсов установлена на уровне 11,1% годовых, а кредитных – 17,9%, что на 2,6 п. п. ниже среднего показателя по Украине.

Анализ портфеля банковских продуктов позволил изучить структуру депозитного и кредитного портфеля основных групп клиентов; определить предпочтения потребителей банковских услуг; оценить эффективность банковской деятельности в регионе. Так, по результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

портфель депозитных продуктов домашних хозяйств представлен преимущественно вкладами до востребования, удельный вес которых составляет 50,04%. Главным преимуществом вкладов до востребования для населения является возможность хранить деньги в надежном месте без ограничений в пополнении и снятии, а также получать небольшую прибыль; кроме того, в любой момент – деньги можно перевести в личном кабинете на карту и снять в банкомате;

в структуре срочных депозитов клиенты отдают предпочтение вкладам до 1 года (63,94%) и вкладам от 1 года до 2 лет (54,72%);

в структуре кредитного портфеля домашних хозяйств наибольший удельный вес (84,22%) приходится на потребительские кредиты, в т. ч. 60,55% – кредиты сроком до 1 года, 100% выданные в национальной валюте;

долгосрочные кредиты занимают незначительный процент в общей структуре кредитного портфеля – 10,13% и были выданы на приобретение, строительство и реконструкцию недвижимости преимущественно на срок свыше 5 лет как в иностранной, так и в национальной валюте.

Как и в случае с домашними хозяйствами, нефинансовые корпорации, сохраняя возможность распоряжаться деньгами, отдают предпочтение вкладам до востребования, удельный вес которых составил 73,12% общего объема ресурсов. Некоторые предприятия переводят на бессрочные вклады деньги, которые пойдут на зарплаты, премии и другие выплаты работникам. Бессрочный вклад также иногда используют при конвертации электронных денег, начислении доходов по акциям, облигациям и депозитам. На счета до востребования также могут переводить суммы, которые получены от продажи ценных бумаг или драгоценных металлов.

В структуре срочных депозитов 83,41% составляют вклады до 1 года. Такую структуру срочных депозитов можно объяснить тем, что, как правило, доходность у краткосрочных вкладов выше, чем у долгосрочных.

По состоянию на конец февраля 2022 года (табл.1) в структуре кредитного портфеля Запорожской области наибольший удельный вес (34,10%) занимают кредиты, выданные предприятиям перерабатывающей промышленности, на 2 месте по значимости отрасль сельского хозяйства (25,21%) и 3 позицию занимает оптовая и розничная торговля (21,61%).

Таблица 1

Анализ портфеля банковских продуктов для нефинансовых корпораций (по видам экономической деятельности)

Виды экономической деятельности	Кредиты		Депозиты		Отношение кредитов к депозитам, %
	Остатки средств на счетах				
	млн. грн.	%	млн. грн.	%	
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство	3849	25,21	3761	23,59	102,34
Перерабатывающая промышленность	5207	34,10	2897	18,17	179,74
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха	1728	11,32	743	4,66	232,57
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	3300	21,61	2465	15,46	133,87
Другие виды деятельности	2914	19,08	6077	38,12	47,95
Всего	15270	100,00	15943	100,00	95,78

Составлено автором на основе данных НБУ по состоянию на февраль 2022 года [9].

В структуре депозитного портфеля эти же направления экономической деятельности имеют наибольший удельный вес, что еще раз подтверждает специфику экономики Запорожской области.

Расчет показателя LDR (соотношение размера кредитов и депозитов) по сегменту «Нефинансовые корпорации» дает возможность оценить эффективность кредитной политики банков.

Так, в целом по данному сегменту показатель LDR составляет 95,78%, что превышает предельное нормативное значение (80-90%) и свидетельствует о недостаточном объеме резервов банка на ожидаемые или неожиданные непредвиденные расходы.

Наибольшее критическое значение данного показателя в отрасли «Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» – объем кредитов превышает объем депозитов в 2,3 раза.

По состоянию на начало 2023 года в Запорожской области сформировано территориальное учреждение Центрального банка России – Отделение Запорожье [10], которое представляет его интересы, а также осуществляет и контролирует проведение единой государственной денежно-кредитной политики в регионе.

Согласно данным Банка России, к концу 2022 года инфраструктура предоставления финансовых услуг в Запорожской области включала следующие элементы (табл.2). Функции кредитных организаций выполняет преимущественно ПАО Промсвязьбанк (ПСБ) – опорный банк оборонно-промышленного комплекса России, капитал которого на 100% сформирован за счет ресурсов государства. ПСБ входит в список системно значимых банков ЦБ РФ; является участником системы страхования вкладов. По результатам работы в 2021 г., банку присвоены рейтинги AA+(RU) и ruAA+ от агентств АКРА и Эксперт РФ.

Таблица 2

Инфраструктура предоставления финансовых услуг в
Запорожской области в 2022 году

Кредитные организации	
Количество подразделений кредитных организаций	34
в т.ч. Количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), за исключением передвижных пунктов кассовых операций	33
Количество передвижных пунктов кассовых операций	1
Платежная инфраструктура	
Количество банкоматов кредитных организаций с функцией выдачи и / или приема наличных денег с использованием платежных карт (их реквизитов)	63
Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг)	1032

Принимая во внимание уровень развития инфраструктуры предоставления финансовых услуг в регионах Российской Федерации, в перспективе следует ожидать формирование в Запорожской области облегченных форматов обслуживания кредитных организаций; открытие торгово-сервисных точек, с возможностью сервиса «наличные на кассе»; микрофинансовых организаций, в т. ч. ломбардов; субъектов страхового дела и прочих финансовых услуг.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, проведенный анализ позволил оценить состояние банковской системы региона до начала СВО (специальной военной операции), определить основные тенденции в организации банковской деятельности, что может послужить основой для формирования региональной банковской системы Запорожской области в составе Российской Федерации. Полученные результаты анализа могут служить индикаторами эффективного и устойчивого функционирования банковской системы Запорожской области в условиях интеграции региона в финансовую систему Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Бигаев, Н. Ю. Функции и роль региональной банковской системы в развитии экономики региона в современной России / Н. Ю. Бигаев – Текст : электронный // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2011. – № 4. – С. 296-305. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-i-rol-regionalnoy-bankovskoy-sistemy-v-razviti-ekonomiki-regiona-v-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 02.05.2023).

2. Ачеева, А. Т. К вопросу о сущности и содержании региональной банковской системы / А. Т. Ачеева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2013. – № 11 (58). – С. 272-278. — URL: <https://moluch.ru/archive/58/8099/> (дата обращения: 26.04.2023).

3. Галкин, Д. Э. Роль банковской системы в функционировании экономики региона / Д.Э. Галкин. – Текст : электронный // Социально-экономические явления и процессы. – 2009. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-bankovskoy->

sistemy-v-funktsionirovanii-ekonomiki-regiona (дата обращения: 17.04.2023).

4. Родин, Д. Я. Роль банковских институтов в финансовом обеспечении устойчивого развития региональной экономики / Д. Я. Родин, А. А. Карартынян, О. С. Зиниша, Н. Н. Симонянц. – Текст : непосредственный // Экономика, предпринимательство и право. – 2021. – Том 11. – № 6. – С. 1345-1360.

5. О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области: Федеральный закон от 04 октября 2022 г. N 7- ФКЗ: [одобрен Государственной Думой 3 октября 2022 г. : одобрен Советом Федерации 4 октября 2022 г.]. – Текст: электронный // СПС «КонсультантПлюс». – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_428185/ (дата обращения 10.04.2023).

6. Об утверждении Стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 г. № 4355-р. – Текст: электронный // СПС «КонсультантПлюс». – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW (дата обращения 13.04.2023).

7. Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов». Москва 2022. [документ подготовлен по статистическим данным на 06.12.2022 г.: одобрен Советом директоров Банка России]. – Текст: электронный // Центральный банк Российской Федерации. – 2023. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/143773/onfr_2023-2025.pdf (дата обращения 13.04.2023).

8. Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы: Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2027 г. № 2039-р. – Текст: электронный // СПС «КонсультантПлюс». – 2023. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/ (дата обращения 13.04.2023).

9. Официальный сайт Национального банка Украины. – Текст: электронный. – URL: <https://bank.gov.ua/> (дата обращения 13.04.2023).

10. Официальный сайт Банка России. – Текст: электронный. – URL: https://www.cbr.ru/about_br/tubr/ (дата обращения 13.04.2023).

11. Инфраструктура точек доступа к финансовым услугам на территории России в условиях перехода к облегченным форматам и дистанционным каналам. Аналитическая справка. Москва 2023. – Текст: электронный // Центральный банк Российской Федерации. – 2023. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/File/145896/fin_uslugi_23.pdf (дата обращения 13.04.2023).

УДК
DOI

ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ РОССИИ: АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

РУБЦОВА Н.Н.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры финансов и учета,
ФГБОУ ВО «МГУ»,
Мелитополь, Запорожская область,
Российская Федерация

Установлено, что на развитие страхового посредничества в значительной мере влияет состояние экономики, а количество страховых посредников и их состав зависит от специфики государственного регулирования деятельности страховых посредников, уровня доходов населения и традиций, которые исторически сложились на страховом рынке государства. В статье рассмотрены основные характеристики страховых агентов и страховых брокеров исходя из законодательных требований. Проанализированы объёмы страховых премий, собираемые страховыми посредниками в разрезе их видов.

Ключевые слова: страховой рынок, страховые посредники, страховой агент, страховой брокер, комиссионное вознаграждение

INTERMEDIARY ACTIVITY IN THE INSURANCE MARKET OF RUSSIA: ANALYSIS AND DEVELOPMENT TRENDS

RUBTSOVA N.N.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
Associate Professor of Finance
and Accounting Department,